

AUTIZM SINDROMIGA CHALINGAN BOLALARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Xamroyev Jamshid Abduqodir o'g'li
Talaba

Xodjaniyazova Laylo Rustamovna
Talaba

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13893352>

Annotatsiya: Autizm sindromiga chalingan bolalarning raqamli texnologiyalardan foydalangan holda o'qitish orqali ularning tasavvurini va fazoviy fikrlashni rivojlantirish shu bilan birgalikda vizualizatsiya orqali ularning dunyoqarash kabi qobiliyatlari va o'zlashtirishni yanada rivojlantirishga erishishdir.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, autizm sindromiga chalingan bolalar, ta'lim texnologiyalari, bolalarda autizmning sabablari, raqamli resurslar va vositalar, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar foydalanish jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Bu tizim har bir sohaga kirib borishi bilan birgalikda shu sohalaridagi ish samaradorligi va sifatini ham oshishiga keng xizmat qilmoqda. Axborot olish va foydalanish juda muhimdir. Hozirgi kunda sifatli ta'mim berishimiz uchun ham sifatli axborot tezligi va sifatli raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va bolalarning ta'limda ham katta ahamiyatga ega. Ayniqsa harakati aqli va o'zlashtirishida nuqsonlari bor bolalarning ta'limda raqami texnologiyalardan foydalanish ularning hayotga qiziqishi va o'qishga bo'lgan qiziqishini ortishiga olib keladi. Raqamli texnologiyalar bilan autizm sindromiga chalingan bolalarni muloqot qilishga chorlash, o'zini anglay olishiga yordam korsatish va mustaqil ravishda raqamli texnologiyalar orqali korreksion yordamlar ko'rsatish bilan birga bu orqali bolalarni fikrlashini kengaytirish va ularni ota-onalariga ham kasallikni bartaraf etishga yordam ko'rsatishga xizmat qiladi.

ASOSIY QISM. Autizm miyaning rivojlanishi yoki ishlashidagi buzilish natijasida yuzaga keladi. Odatda autizmning dastlabki belgilari 2 yoshli bolalarda namoyon bo'ladi. Ko'pgina hollarda, bu kasallik tug'ma hisoblanadi. Tibbiy tasnif autizmni asab tizimining kasalliklari deb tasniflaydi, ammo autizm kasallik emas, balki rivojlanishdagi alohida holat degan fikr mavjud. Kasallik o'g'il bolalarda qizlarga qaraganda 4 baravar ko'proq aniqlanadi.

Bolalarda autizmning sabablari hali ham noma'lum, ammo kasallikning rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin bo'lgan gipotezalar ro'yxati ishlab chiqilgan va klinik jihatdan tasdiqlangan¹:

1-rasm. Autizm kasalligining kelib chiqish gipotezalari².

Autizmli bemorlarning quyidagi guruhlari ajratiladi:

birinchisi - bemorlar tashqi dunyo bilan aloqa qilishdan bosh tortishadi, aloqalar deyarli nolga tushiriladi;

ikkinchisi - odamlar o'zlarini tortib olishadi, butun vaqtlarini bir xil faoliyatga bag'ishlashlari mumkin. Ular uxlash yoki dam olish zarurligini unutishadi va uzoq vaqt uyg'oq yurish bilan ham uxlash istagini his qilishmaydi;

uchinchisi - jamiyatning ijtimoiy tartiblari va me'yorlarini e'tiborsiz qoldiradigan odamlar (chunki ularni idrok eta olmaydilar);

to'rtinchisi - kundalik muammolarini hal qila olmaydigan kattalar. Ularda boshqalarga nisbatan xafagarchilik hissi paydo bo'ladi;

beshinchisi - yuqori darajadagi intellektga ega bo'lgan kattalar, ular ijtimoiylashishga muvaffaqiyatli urinishadi va jamiyatga moslashadilar. Ular boshqalar bilan deyarli teng sharoitlarda o'zaro aloqada bo'lishlari, o'qish, kasblarni o'rganish va aqliy mehnat bilan bog'liq sohalarda ishlashlari mumkin.

Autizmning turlari. Autizm belgilarini namoyon bo'lish darajasiga ko'ra guruhlarga ajratishdan tashqari, yana bir tasnif mavjud. Rossiyada 1987 yilda autizmning barcha ko'rinishlarini paydo bo'lishi sababli 7 turga ajratadigan sxema ishlab chiqilgan:

² Matnga muvofiq mualliflar tomonidan shakllantirildi.

2-rasm. Autizm kasalligining turlari³.

Raqamli ta'lim tizimini rivojlantirishga Wi-Fi zonalar IT parklar ochilishi katta ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ta'lim beruvchilarni raqamli texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatini yanada oshiradi va internet orqali turli ochiq kurslar tashkil etish imkoniyati yaratadi. Bu esa o'z navbatida ta'lim beruvchilarni o'z ustida ko'proq ishlashga majbur qiladi va ta'lim sifatini rivojlantirishga olib keladi. Bundan tashqari raqamli texnologiyalar yana sun'iy intellekt texnologiyasini joriy etish soliq to'lashdan bo'yin tovlash holatlarini aniqlash, firibgarliklarni oldini olish, ma'lumotlarni tahlil qilish va takrorlanuvchi jarayonlarni avtomatlashtirish hamda shaffoflikni oshirishda qo'l kelsa, katta hajmli ma'lumotlar, soliq organlariga kelib tushadigan katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash, tushumlarni yanada yaxshiroq hisob – kitob qilish hamda to'lovchilar va soliq organlari o'rtasidagi hujjat almashinuvini yaxshilash imkoniyatini beradi.

Raqamli resurslar va vositalar umumta'lim maktablariga har bir o'quvchi uchun individual ta'lim traektoriyalarini ta'minlash, o'quv materialini eng yaxshi o'zlashtirish usullari, shakllari va sur'atlarini tanlash imkonini beradi. Bugungi kunda sifatli ta'lim ta'limning an'anaviy shakllari va ilg'or texnologiyalarning uyg'un kombinatsiyasini o'z ichiga oladi. Zamonaviy o'qituvchining vazifasi nafaqat raqamli vositalar va resurslarni o'zlashtirish, balki ulardan darslarda, darsdan tashqari mashg'ulotlarda va o'quvchilar uy vazifalarini bajarishda ishlarni diversifikatsiya qilish uchun foydalanishdir. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi jarayoniga mos kelishi kerak. Bu tamoyil zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim sohasiga ko'r-ko'rona o'tkazmaslik va joriy etmaslikni nazarda tutadi. Bundan tashqari, barcha texnologiyalar va har doim ham o'qitishda foydalanilmaydi. Maktablarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning nazariy tushunish va amaliyot tajribasini umumlashtirib, ushbu jarayonning bir qator muhim mazmuni va mantiqiy tomonlarini aniqlandi. Raqamli texnologiya muhiti bilan autizm sindromli bolalarga o'z rivojlanish bosqichida o'rganish imkoniyatini hamda ularga o'z bilim, konikma, va

³ Matnga muvofiq mualliflar tomonidan shakllantirildi.

malakalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari raqamli texnologiyalar ta'lim muhitida autizmli bolalarga online platformalar orqali tengdoshlari va o'qituvchilari bilan aloqa va muloqot qilish imkoniyatlarini ham ochib beradi. Barcha autizm sindromli bolalarga raqamli texnologiyalar samarali yechim krsatadi masalan, kompyuterda yoki planshetda ijtimoiy rivojlanish boyicha o'quv topshiriqlarini bajarishi, kerakli ma'lumotlardan foydalana olishi, raqamli o'yinlar orqali darslarda faol qatnashish va interaktiv qurilmalardan foydalanmagan holda ularni ishtiyoqlarini yanada ko'proq rivojlantirish mumkin. Autizm sindromli bolalarga raqamli texnologiyalar orqali talim berilsa talim oluvchilarga ham talim olish usullari osonlashmoqda, bunda talim tizimi vositasi rolini multimedialar, kompyuter, noutbuk, smart doska va proyektorlar bajarib beradi. Raqamli texnologiyalar autizm sindromiga chalingan bolalarga ma'lumotlarni yaxshiroq tushunishi, fikrlay olishi va eslab qolishiga yordam beradigan turli xil ovozli vositalar ham mavjud ular bu orqali material haqida tushunchalar olishadi va yanada tushunchalarini oshirishadi.

References:

1. Abidovna X. D., Abduqodir o'g'li X. J. Ta'lim xizmatlarini takomillashtirishda rivojlangan mamlakatlar tajribasi // "Russian" инновационные подходы в современной науке. – 2023. – т. 9. – №. 1.
2. Abidovna X. D., Abduqodir o'g'li X. J. Ta'lim turlari va ularning amalga oshirilish mexanizmlari // "Germany" modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. – 2023. – т. 9. – №. 1.
3. Nurmatova D. G. q. Autizm sindromli bolalar ijtimoiylashuvida psixokorreksion vazifalar // Oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – т. 1. – №. 7. – с. 357-363.
4. Murodova S. R. q. Autizm spektri buzilishlari bo'lgan bolalarga korreksion-pedagogik yordamni tashkil etilishi // Academic research in educational sciences. – 2024. – т. 5. – №. CSPU conference 1. – с. 769-773.
5. Umarov, b. (2023). Raqamli texnologiyalar vositasida pedagoglarning professional kompetentligini rivojlantirish mazmuni. евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 3(5), 87–93. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejmtcs/article/view/14989>
6. Tashmatova Gulzoda. Raqamli ta'lim texnologiyalari asosida bo'lg'usi o'qituvchilarning kasbiy pedagogik mahoratini oshirish imkoniyatlari // intellectual education technological solutions and innovative digital tools. – 2024. – т. 3. – №. 27. – с. 399-406.
7. Akramovna H. N. et al. Pedagogik tarbiya jarayonida pedagog va ota-ona hamkorligi // Proceedings of international educators conference. – 2023. – т. 2. – №. 3. – с. 149-153.